

A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

EXPERIMENTATION IN CHEMISTRY TEACHING: A LITERATURE REVIEW

Bruna Nunes Mont'mor– Universidad Columbia del Paraguay
Karen Santos D' Oliveira– Universidad Columbia del Paraguay
Geovana Barbosa Ogione– Universidad Columbia del Paraguay
Marluce Andrade de Almeida– Universidad Columbia del Paraguay
Josiângela Farias Zanon Ventorim– Universidad Columbia del Paraguay
Maria José Silva Almeida Trindade– Universidad Columbia del Paraguay

RESUMO

A pesquisa em ensino de ciências enfatiza que a experimentação desempenha um papel importante na compreensão das relações entre a natureza e seus processos. A química é uma ciência factual e natural, porque seu sistema de conhecimento é criado a partir de fatos que são naturais. É muito difundido entre os professores o trabalho experimental como meio de ensino das ciências naturais, e pode-se dizer que o trabalho experimental desempenha um papel central e importante na aprendizagem. No entanto, um dos desafios atuais do ensino de química baseia-se em criar uma conexão entre o conhecimento aprendido nas áreas científicas e o cotidiano dos alunos. Para isso, os professores de química devem romper com o ensino tradicional, onde as aulas práticas são utilizadas como método de ensino, pois a utilização desse recurso não só alia teoria e prática, mas também faz do aluno um ator ativo na construção do conhecimento.

Palavras-chave: experimentação, ensino, química.

ABSTRACT

Research in science education emphasizes that experimentation plays an important role in understanding the relationships between nature and its processes. Chemistry is a factual and natural science, because its system of knowledge is created from facts that are natural. Experimental work as a means of teaching the natural sciences is widespread among teachers, and it can be said that experimental work plays a central and important role in learning. However, one of the current challenges of teaching chemistry is based on creating a connection between the knowledge learned in scientific areas and the daily lives of students. For this, chemistry teachers must break with traditional teaching, where practical classes are used as a teaching method, since the use of this resource not only combines theory and practice, but also makes the student an active actor in the construction of knowledge.

Keywords: experimentation, teaching, chemistry.

INTRODUÇÃO

A Química é a ciência que estuda a matéria, as transformações químicas por ela sofridas e as variações de energia que acompanham estas transformações. Ela representa uma porção relevante em todas as ciências naturais, básicas e aplicadas. A química é uma ciência factual e natural, pois o seu sistema de conhecimento é produzido a partir de fatos, sendo estes os naturais (Plicas *et al.*, 2010). Nos dias atuais, o motivo de ensinar química é para a formação de cidadãos conscientes e críticos, e segundo Chassot (1995) a química é também uma linguagem, que deve ser facilitadora da leitura do mundo.

A pesquisa sobre educação em ciências destaca que a experimentação desempenha um papel importante na melhor compreensão da relação entre a natureza e seus processos. Ao longo da história foram desenvolvidas teorias para explicar os fenômenos observados, embora um processo de investigação não se limite a um **único** caminho, ou seja, experiências individuais podem fornecer diferentes perspectivas para explicar o mesmo fenômeno (Peixoto *et al.*, 2020).

Consequentemente, as explicações científicas de alguns fenômenos são temporárias. Nesse sentido, a experimentação tornou-se o principal objetivo quando surgiu a necessidade de explicar teorias e observações. Deve ser reconhecida como um meio de explicar a teoria, cultivar o discurso científico e promover a construção do conhecimento científico (Galiazzi e Gonçalves., 2004).

Recentemente, tem havido um crescente interesse entre pesquisadores que trabalham com o ensino de

ciências, em evidenciar a realidade da sala de aula, em especial as relações entre as percepções de professores e alunos, bem como aquelas entre professores e as suas práticas docentes (Lôbo, 2012). Desse modo, o presente artigo pretende analisar a importância das práticas experimentais dentro de sala de aula e no processo de ensino aprendizagem.

2 MARCO TEÓRICO

2.1 REVISÃO DDE LITERATURA

O trabalho experimental está hoje no centro da discussão e da reflexão no ensino das ciências, conduzindo por vezes a intervenções desviantes de todos os setores da comunidade educativa (Martins e Veiga., 1999). Apesar disso, a crença no trabalho experimental como meio de ensino das ciências naturais, ou seja, física e química, é muito disseminado entre professores e decisores curriculares, podendo dizer-se que o trabalho experimental desempenha um papel central e importante no processo educativo (Woolnough, 1991; Monteiro *et al.*, 2013).

Dentre as características relacionadas ao ensino de química nos níveis fundamental e médio da educação básica, uma das principais é o desinteresse dos alunos em aprender essa ciência. O desinteresse se deve principalmente à metodologia de ensino tradicionalmente utilizada, que se baseia na memorização de conceitos e regras de nomenclatura e na aplicação de fórmulas para a resolução de tarefas, muitas vezes relacionadas à preparação para concursos e vestibulares (Mortimer *et al.*, 2000; Guimarães, 2009).

É sabido que a experimentação tem a capacidade de despertar o interesse dos alunos, e frequentemente, os professores ouvem que ela promove o crescimento da capacidade de aprendizagem, pois a construção de conhecimentos e ideias científicas é baseada em uma abordagem experimental e principalmente no desenvolvimento das atividades de pesquisas investigativas (Giordan, 1999).

Silva e Zanon (2000), ao abordarem a experimentação no ensino dito tradicional, afirmam que, segundo os professores do Ensino Médio, ela é fundamental para melhorar o ensino.

No entanto, os docentes se queixam da falta de condições materiais para tal, além de turmas grandes e carga horária reduzida. Outro aspecto importante apontado pelas autoras é que, nas aulas experimentais, segundo os professores, a prática comprova a teoria, ou seja, no laboratório, o aluno “vê na prática aquilo que ele viu na aula teórica” (Souza *et al.*, 2020).

Uma outra concepção também observada é a de que a experimentação permite que os alunos vejam com seus próprios olhos a realidade como ela é, descobrindo a teoria na prática.

Os aspectos centrais relativos aos problemas da experimentação no ensino de Química dizem respeito à carência na formação docente: a falta de clareza sobre a função da experimentação na aprendizagem dos alunos (Silva e Machado., 2008).

Silva *et al.*, (2020), em um trabalho realizado com alunos do ensino médio para trabalhar os conceitos de ácido e base, pode afirmar que a experimentação investigativa contribuiu significativamente com o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, uma vez que conseguiu tomar a atenção dos mesmos, fazendo com que saíssem de sua zona de conforto e passassem a investigar a basicidade e acidez dos materiais visto no seu cotidiano.

No entanto, um dos desafios atuais do ensino de química fundamenta-se na criação de uma ligação entre os conhecimentos aprendidos nas disciplinas e a vida cotidiana dos alunos. Como não há articulação entre essas duas atividades, ou seja, teoria e prática, o conteúdo teórico torna-se menos atrativo na formação do indivíduo. Assim, sua participação é limitada, enquanto os alunos não veem sua aplicabilidade de forma ampla, o que dificulta seu desenvolvimento cognitivo, gerando apatia e distanciamento entre eles e a referida disciplina (Valadares, 2001; Benite e Benite., 2009).

Para Silva (2011), os professores de Química devem romper com o ensino tradicional, utilizando aulas práticas como metodologias de ensino, pois o uso deste recurso além de fazer uma ligação entre teoria e prática, torna o aluno um agente ativo na construção do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino e a aprendizagem podem ser fortalecidos por meio de atividades experimentais, pois essas são capazes de promover um papel mais ativo e investigativo do aluno em sala de aula; além de o engajamento entre professores e alunos, referente ao estudo da Ciências/Química receber mais evidência, contribuindo para

o aprendizado do aluno e favorecendo as práticas didáticas do professor na contextualização e na qualificação do ensinamento teórico associado aos experimentos utilizados.

REFERÊNCIAS

BENITE, A. M. C. E BENITE, C. R. M. O laboratório didático no ensino de química: uma experiência no ensino público brasileiro. **Revista Iberoamericana de Educacion**. n.48, v.2, 2009.

CHASSOT, A. Para que(m) é útil o ensino? Canoas, RS, Editora da ULBRA. 1995.

GALIAZZI, M. DO C. e GONÇALVES, F. P. A natureza pedagógica da experimentação: uma pesquisa na licenciatura em química. **Química Nova**, v. 27, n.2, p. 326-331, 2004.

GIORDAN, M. O Papel da Experimentação no Ensino de Ciências. **Química Nova na Escola**, 1999.

GUIMARES, C. C. Experimentação no Ensino de Química: Caminhos e descaminhos rumo à aprendizagem significativa. **Química Nova na Escola**. v. 31, n. 3, p. 198-202, 2009.

LÔBO, S. F. O trabalho experimental no ensino de química. **Química Nova**, v.35, n.2, p. 430-434, 2012.

MARTINS, I. P. e VEIGA, M. L. *Uma análise do currículo da escolaridade básica na perspectiva da educação em ciências*. Lisboa: **Instituto de Inovação Educacional**.1999.

MONTEIRO, I.G.S.; SALES, E.S.; LIMA, K.S. Experimentos em sala de aula: minimizando barreiras do ensino da Química. In: **VII Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade**, Anais do VII EDUCON, UFS, p. 2-3. 2013.

MORTIMER, E.F.; MACHADO, A.H.; ROMANELI, L.I. A Proposta curricular de Química do estado de Minas Gerais: Fundamentos e Pressupostos. **Química Nova**, n. 23, v. 2, p. 273-283, 2000.

PEIXOTO, S. C.; SOLNER, T. B. B.; SOARES, G. O.; FANTINEL, L. Práticas experimentais aplicadas ao ensino de química como ferramenta para a aprendizagem. **Rev. Triângulo**. n. 1, v. 13, p. 160-173, 2020.

PLICAS, L. M. A.; PASTRE, I. A.; TIERA, V. A. O. O uso de práticas experimentais em Química como contribuição na formação continuada de professores de Química. Instituto de Biociências, **Letras e Ciências Exatas** – UNESP, São José do Rio Preto, 2010.

SILVA, A. M. da. Proposta para tornar o ensino de Química mais atraente. **Revista de Química Industrial**, Rio de Janeiro, n. 731, 2011.

SILVA, L. H. A. e ZANON, L. B. A experimentação no ensino de Ciências. In: Schnetzler, R. P.; Aragão, R. M. R. (orgs.). **Ensino de Ciências: Fundamentos e Abordagens**, Piracicaba: Capes/Unimep: Piracicaba, cap. 6, p. 120-153, 2000.

SILVA, R. R. E MACHADO, P. F. L. Experimentação no ensino médio de química: a necessária busca da consciência ético-ambiental no uso e descarte de produtos químicos – um estudo de caso. **Ciência e Educação**, n. 2, v. 14, p. 233-249, 2008.

3

SILVA, W. A.; MOURA, F. J. A.; SILVA, P. J. A.; SOUSA, J. L. S.; CORREIA, J. M. A utilização do indicador natural para a aplicação de uma atividade experimental no ensino de química. **Braz. J. of Development**. n. 6, v. 4, p.16859 -16871. 2020.

SOUZA, F. O.; NOVAIS, J. W. Z.; OLIVEIRA, A. L.; JAUDY, R. R.; ZANGESKI, D. S. O. Simulações PhET: a teoria aliada à prática experimental nas aulas de química. **Zeiki**. n.1, v.1, p. 19-35. 2020.

VALADARES, E. C. Propostas de Experimentos de Baixo Custo Centradas no Aluno e na Comunidade.

Woolnough, B. Preface. In B. Woolnough (Ed.), *Practical science* (pp xiv-xv). Buckingham: **Open University Press**. 1991.